

Класифікація інцидентів та індикаторів безпеки в системах цифрового управління арештованим майном

Актуальність дослідження

В умовах цифровізації державних процесів особливої уваги потребує сфера управління арештованим майном, яка поєднує інформаційні системи, інженерну інфраструктуру та фізичні об'єкти. Порушення інформаційної або кібербезпеки в таких системах призводить не лише до втрати даних, але й безпосередньо впливає на збереження вартості активів, безпеку персоналу та стабільність управлінських процесів. Це зумовлює необхідність формування системного підходу до виявлення та реагування на інциденти з урахуванням специфіки арештованих активів.

Мета статті полягає в узагальненні підходів до класифікації інцидентів інформаційної безпеки та формуванні системи індикаторів ризику, атаки й компрометації для систем цифрового управління арештованим майном.

Основні результати

У межах дослідження запропоновано класифікацію арештованих активів як об'єктів кіберзахисту з урахуванням галузевої належності, рівня критичності та типів цифрової інфраструктури. Виділено ключові групи об'єктів моніторингу, зокрема кіберфізичні компоненти, інформаційно-комунікаційні системи та мережеву інфраструктуру.

Особливу увагу приділено формуванню системи індикаторів безпеки на основі аналізу подій і логів. Запропоновано поділ індикаторів на:

- індикатори ризику (IoR) — ознаки підвищеної вразливості системи;
- індикатори атаки (IoA) — свідчення активного впливу на систему;
- індикатори компрометації (IoC) — підтвердження порушення цілісності або керованості активу.

Індикатори сформовано з використанням кількісних і якісних характеристик, таких як частота подій, наявність або відсутність журналювання, відхилення параметрів від нормативних значень, а також аномалії у поведінці систем.

На основі системи індикаторів розроблено моделі порушника для різних груп арештованих активів, що дозволяє співвідносити спостережувані події з імовірними цілями та сценаріями дій зловмисника. Такий підхід створює підґрунтя для вибору адекватних механізмів реагування залежно від типу активу та характеру інциденту.

Висновки

Запропонований підхід дозволяє систематизувати процес виявлення та аналізу інцидентів у системах цифрового управління арештованим майном, поєднуючи класифікацію активів, індикатори безпеки та моделі порушника. Отримані результати можуть бути використані як методична основа для побудови систем моніторингу та реагування в державних інформаційних системах, що працюють з арештованими активами.